

Marketing Review

St.Gallen

AI in Marketing: Strategic & Operational Potential

Schwerpunkt

Wo Künstliche Intelligenz auf menschliche Urteilskraft trifft

Multi-Agenten-Systeme in der Marketingkommunikation

From “Campaign Operator” to “AI Orchestrator” – How Artificial Intelligence Is Transforming Marketing Roles Along the Campaign Creation Process

How AI Literacy of Managers Shapes AI Use in Marketing

Herausforderungen von KI-Chatbots in Kundeninteraktionen

Do Technical Purchasers Trust in Disclosed AI Sales Communication? – An Experimental Study on Multiple Dimensions of Trust

KI als Schlüssel zur besseren Kundenerfahrung im Mobilitätssektor

Spektrum

KI-Verordnung: Marketing im Umbruch – Rechtliche Anforderungen durch die KI-Verordnung und deren Umsetzung in der Praxis

Agentic Marketing – Neue Spielregeln und/oder neues Spielbrett?

Agentic Marketing

Neue Spielregeln
und/oder neues Spielbrett?

Autonome KI-Agenten können für Verbraucherinnen und Verbraucher die Informationssuche, Produktauswahl und Kaufentscheidungen übernehmen. Experteneinschätzungen zeigen, dass dadurch klassische digitale Touchpoints und bisherige Sichtbarkeitsmechanismen an Relevanz verlieren – Digital-Marketing-Strategien müssen grundlegend neu ausgerichtet werden.

Simone Giorgio, Dr. Valerio Stallone

Leistungsfähige KI-gestützte persönliche Assistentinnen und Assistenten – konkrete Instanzen von generativen KI-Systemen, die auf gelernten Mustern basierende Inhalte wie Text, (Bewegt-)Bild, Code oder Musik erzeugen, ohne persistentes Gedächtnis arbeiten, auf Nutzereingaben angewiesen sind und nur begrenzt in externe Systeme integriert werden – würden Google Search und Amazon obsolet werden lassen, prophezeite Bill Gates 2023 und setzte somit den Grundbaustein für den heutigen Aufstieg von Agentic AI (Vanian, 2023). Dabei ist die Rede von autonomen KI-Systemen, die eigenständig agieren, Entscheidungen treffen und im Namen von Nutzerinnen und Nutzern Aufgaben ausführen können (Hosseine & Seilani, 2025), über persistentes Gedächtnis verfügen, aus Interaktionen lernen, ihre Handlungen dynamisch anpassen und sich tief in digitale und physische Systeme integrieren lassen (Bornet et al., 2025). Eine solche Technologie dürfte das Digital Marketing tiefgreifend verändern: Es entsteht eine neue Schnittstelle zwischen Menschen und digitalen Plattformen, die Prozesse wie Suche, Auswahl und Kaufabschluss umgestaltet. Klassische digitale Touchpoints – Suchmaschinen, Websites oder Online-Marktplätze – verlieren dadurch an Bedeutung; Sichtbarkeit muss neu verhandelt werden, da nun KI-Agenten die Vorauswahl für die Nutzerinnen und Nutzer treffen.

Wie wird die Nutzung von Agentic AI durch Privatpersonen die am häufigsten genutzten Kanäle des Digital Marketings beeinflussen?

Dies wirft die Frage auf, wie Unternehmen in einer agenten-gesteuerten Welt sichtbar bleiben, Vertrauen aufbauen und Kaufentscheidungen beeinflussen können. Erste KI-Agenten sind bereits im Einsatz, doch empirisch fundierte Erkenntnisse zu ihren Auswirkungen auf Marketingprozesse und -kanäle fehlen weitgehend; Praxisbeispiele sind rar und insbesondere in der Schweiz ist das Feld kaum erforscht. Generative KI, verstanden gemäss Definition in Tabelle 1, wurde im Marketing bereits umfassend untersucht – etwa in Anwendungen zur Texterstellung, Chatbots oder Ideengenerierung (Bornet et al., 2025). Agentic Marketing als eigenständige Kategorie bleibt dagegen bislang unerforscht; Impulse stammen vor allem aus Branchenanalysen (Owyang, 2024). Gartner prognostiziert in diesem Zusammenhang einen Rückgang des globalen Suchvolumens um 25% bis 2026 infolge des Aufstiegs KI-basierter Assistenten (LoDolce & Howley, 2024).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Forschungsfrage: Wie wird die Nutzung von Agentic AI durch Privat-

Simone Giorgio
Digital Marketing Manager
Glärner Kantonalbank
simone.giorgio@bluewin.ch

Dr. Valerio Stallone
Director Department Marketing & Digital
HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich
valerio.stallone@fh-hwz.ch
Tel.: +41 (0) 43 3222639
<https://fh-hwz.ch/kontakt/dr-valerio-stallone>

personen die am häufigsten genutzten Kanäle des Digital Marketings beeinflussen? Zur Beantwortung wurde ein theoretischer Rahmen erarbeitet und qualitative Experteninterviews durchgeführt. Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse sowie Handlungsempfehlungen zusammengefasst.

Von Digital zu Agentic Marketing im Nu

Digital Marketing stützt sich traditionell auf Kanäle wie Suche (SEO/SEA), Social Media, Display-Ads, Websites oder E-Mail-Marketing, um Konsumentinnen und Konsumenten entlang ihrer Customer Journey zu erreichen (Stallone et al., 2024). Diese Ansätze setzen meist voraus, dass Nutzerinnen und Nutzer aktiv nach Informationen suchen oder auf Push-Botschaften reagieren. Bisher galt: Sichtbarkeit generiert Klicks, und Klicks führen zu Conversions – eine Kette, die durch KI-Agenten zu zerschlagen droht (Amorim, 2024).

Agentic AI bezeichnet KI-Agenten, die für Nutzerinnen und Nutzer autonom Informationen beschaffen, vergleichen und Handlungen orchestrieren und ausführen (Hosseine & Seilani, 2025; Bornet et al., 2025; Sapkota et al., 2025). Ein solcher Agent könnte etwa eigenständig das passendste Produkt für eine Anfrage ermitteln, Alternativen bewerten und den Nutzerinnen und Nutzern eine Empfehlung präsentieren – bis hin zur automatisierten Kaufabwicklung in der Orchestrierung vieler anderer Agenten durchführen (Bornet et al. 2025; Chinnaraju, 2025; Motamary, 2025). Mit den Agenten als Vermittler werden viele herkömmliche Kontaktpunkte umgangen.

Unternehmen müssen fortan sicherstellen, dass ihre Angebote von KI-Systemen gefunden, verstanden und empfohlen wer-

den (Bornet et al., 2025). Die Customer Journey wird komplexer und weniger linear (Amorim, 2024). Letztlich bleibt zwar in vielen Fällen die finale Kaufentscheidung beim Menschen, doch die Vorauswahl und Einflussnahme verlagern sich stark auf die Maschinenebene. Marken müssen daher technische Sichtbarkeitskriterien erfüllen und zugleich ihre emotionale Bindung zur Kundschaft aufrechterhalten, um in der vom Agenten vorgefilterten Auswahl bevorzugt zu werden (Joshi, 2025): Die agentisch wirkende, marktorientierte Unternehmensführung wird von den Unternehmen abverlangt werden.

Herangehensweise

Die Autorin und der Autor gingen diesen Fragestellungen nach. Die vorliegende Untersuchung folgte deshalb einem qualitativen, explorativen Ansatz. Mittels halbstrukturierter Experteninterviews wurden fundierte Praxiseinschätzungen zum Einfluss von Agentic AI im digitalen Marketing gewonnen. Insgesamt sieben Fachleute aus der Schweiz und dem Silicon Valley – sowohl KI-Spezialistinnen und -Spezialisten als auch Digital-Marketing-Expertinnen und -Experten – wurden im März/April 2025 per Videocall befragt. Die Auswahl dieser Expertinnen und Experten erfolgte gezielt nach langjähriger Fach- und Praxiserfahrung in den Bereichen Künstliche Intelligenz (mind. 5 Jahre) und Digital Marketing (mind. 10 Jahre, insbesondere im Hinblick auf die Anpassung von Strategien an neue technologische Entwicklungen), um die

Nachvollziehbarkeit ihrer Expertise und die Relevanz ihrer Perspektiven für die Forschungsfrage sicherzustellen. Die Interviews (durchschnittlich 60 Minuten, überwiegend auf Deutsch) wurden aufgezeichnet, transkribiert und einer systematischen Inhaltsanalyse nach Mayring und Fenzl (2019) mittels Codebuch sowie eines kombinierten deduktiv-induktiven Analyseansatzes unterzogen. Durch diese Auswertung konnten zentrale Muster und Aussagen herausgearbeitet werden. Aufgrund des explorativen Charakters sind die Ergebnisse nicht repräsentativ, bieten aber tiefgehende Einblicke in ein bislang kaum erschlossenes Themenfeld. Mögliche Verzerrungen ergeben sich aus der begrenzten Stichprobengrösse und der subjektiven Einschätzung der Expertinnen und Experten, wurden jedoch durch methodische Sorgfalt, theoretische Fundierung und einheitliche Anwendung des Leitfadens weitgehend minimiert.

Ergebnisse

Veränderungen der Customer Journey und Touchpoints

Die befragten Expertinnen und Experten sind sich einig, dass KI-Agenten die digitale Customer Journey stark verändern. Besonders zwischen Awareness und Conversion – also in der Informations- und Auswahlphase – delegieren Nutzerinnen und Nutzer zunehmend Aufgaben an Agenten. Diese fungieren als mehr als nur persönliche Assistenten: Sie filtern

Tabelle 1: GenAI und Agentic AI im Vergleich

Merkmal	GenAI	Agentic AI
Konkrete Instanz	KI Assistent	KI Agent
Kernfunktion	Generierung von Text, Bild, Code oder Musik basierend auf gelernten Mustern	Planung, Entscheidungsfindung, Ausführung mehrstufiger Prozesse ohne menschliches Eingreifen
Gedächtnis & Kontext	Begrenzt Gedächtnis (nur kurzfristiger Kontext, kein dauerhaftes Gedächtnis)	Persistentes Gedächtnis (merkt sich vergangene Interaktionen und passt Pläne entsprechend an)
Autonomiegrad	Benötigt menschliche Eingaben, um Antworten zu erzeugen	Agiert mit minimalem menschlichem Input, führt komplexe Abläufe selbstständig aus
Integration in externe Systeme	Minimale Integration (nutzt APIs oder Tools für externe Funktionen)	Tiefe Integration (verbindet sich mit APIs, Datenbanken, physischen Systemen)
Lernfähigkeit	Statisch – lernt nur durch Entwickler	Dynamisch - lernt aus Interaktionen und passt Verhalten an
Typische Anwendungen	Inhaltserstellung, Zusammenfassungen, Programmierhilfe, Ideengenerierung	Prozessautomatisierung, persönliche Assistenten, betriebliche Abläufe
Beispiele	ChatGPT, Claude, Gemini, DALL·E, Midjourney, Copilot	AutoGen, MS Copilot Agent Builder, UiPath Agent Builder, OpenAI Operator, Google Vertex, Crew.ai, Relevance.ai, Agentforce

Quelle: in Anlehnung an Bornet et al. (2025); Gabriel et al. (2025).

Tabelle 2: Einfluss von AI Agents auf die Entscheidungsphasen

Phase	Heute	Morgen	Übermorgen
Awareness	Ads, Google, Medien	Menschen fragen AI nach Bedürfnissen, reduzieren Suche	AI bildet proaktiv
Engagement	Website, interaktive Kampagnen	Menschen fragen AI nach Lösungen	AI führt proaktive Dialoge und analysiert Bedürfnisse
Consideration	Menschen vergleichen, bewerten auf Websites, Apps	Menschen bitten AI um Produktvergleiche	AI Agents kaufen ein, vergleichen automatisch für Menschen
Conversion	E-Commerce vor Ort, Onlinehändler	E-Commerce findet innerhalb von AI-Apps statt, nicht über traditionellen Handel	AI Agents führen Menschen zum Abschluss

Quelle: In Anlehnung an Owyang (2024).

Die Rolle klassischer Suchmaschinenmarketing-Strategien verändert sich spürbar, da Suchanfragen zunehmend von KI-Agenten vorqualifiziert oder direkt beantwortet werden.

Informationen, bereiten Optionen personalisiert auf und beschleunigen Entscheidungen. Laut einem Experten «wird die Customer Journey noch komplexer... jetzt wird sie zur Blackbox», weil viele Zwischenschritte für Marketingverantwortliche nicht mehr direkt einsehbar sind. Dieser Einfluss wurde tabellarisch in Tabelle 2 aufgestellt und im Folgenden beschrieben. In der Consideration-Phase übernehmen Agenten beratende Funktionen, indem sie verschiedene Angebote nach vorgegebenen Kriterien vergleichen. Sie können Entscheidungsprozesse effizienter machen und Nutzerinnen und Nutzern sogar neue Möglichkeiten aufzeigen, auf die diese selbst nicht gestossen wären (z.B. proaktive Produktempfehlungen).

Gleichzeitig verschiebt sich der Einfluss der Touchpoints: Dialogbasierte Agenten-Interfaces ersetzen teils den direkten Besuch von Websites oder Online-Shops. Klassische Kontaktpunkte wie Suchergebnisseiten, Produktlisten oder Banner verlieren an Gewicht. Stattdessen ist entscheidend, dass eine Marke im Relevant Set eines Agenten landet. Besonders bei routinetaften oder rationalen Käufen wird der Agent zum «Entscheidungsvorbereiter» für die Konsumentin oder den Konsumenten. Bei emotionalen oder sehr wichtigen Kaufentscheidungen hingegen bleibt der Mensch vorerst die letzte Instanz – keine Expertin und kein Experte erwartet, dass Ver-

braucherinnen und Verbraucher in naher Zukunft ihre endgültigen Entscheidungen vollständig an Algorithmen abtreten. Allerdings gilt es für Marken, schon früh im Prozess präsent zu sein: Der Moment, in dem ein Agent Angebote auswählt, rückt tendenziell vor und findet statt, bevor die Kundin oder der Kunde aktiv zu suchen beginnt. Entsprechend verlagern Unternehmen ihr Marketing zunehmend in die Phase der Vorwagnahme von Bedürfnissen.

Auswirkungen auf digitale Marketing-Kanäle

Die Rolle klassischer Suchmaschinenmarketing-Strategien verändert sich spürbar, da Suchanfragen zunehmend von KI-Agenten vorqualifiziert oder direkt beantwortet werden. Inhalte müssen deshalb so gestaltet sein, dass sie nicht nur für menschliche Leserinnen und Leser attraktiv sind, sondern auch von generativen Modellen verarbeitet und in deren Ergebnislisten berücksichtigt werden. Während die genauen Kriterien, nach denen Agenten Inhalte auswählen, bislang

Zusammenfassung

Agentic AI verändert das Digital Marketing grundlegend, da autonome KI-Agenten die Informationssuche, Produktauswahl und Kaufentscheidungen für Nutzerinnen und Nutzer übernehmen.

Klassische digitale Touchpoints verlieren an Bedeutung; Sichtbarkeit muss sich auf maschinelle Auswahlprozesse einstellen. Marken müssen lernen, sowohl Menschen als auch Algorithmen gezielt anzusprechen, um relevant zu bleiben.

Kernthesen

- 1 KI-Agenten übernehmen und verschieben zentrale Phasen der Customer Journey und verändern die Wirkung von klassischen Kanälen und Touchpoints.
- 2 Klassische Sichtbarkeitslogiken und Performance-Marketing wandeln sich; entscheidend wird Präsenz in KI-Ergebnissen.
- 3 Emotionale und funktionale Markenbindung bleiben zentrale Wettbewerbsvorteile.
- 4 Unternehmensinhalte müssen auffindbar, zugänglich und strukturiert sein, damit KI-Agenten sie verarbeiten und in ihren Ergebnissen berücksichtigen.

nur in Ansätzen bekannt sind, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass qualitativ hochwertige, klar strukturierte Inhalte sowie eine starke Online-Reputation die Sichtbarkeit erheblich steigern. Das vertraute Ranking in Suchmaschinen wird dabei ergänzt – und teilweise ersetzt – durch eine neue Form der Positionierung innerhalb der von KI-Agenten generierten Antworten. Damit verliert der reine Klick als Erfolgskennzahl an Bedeutung; entscheidend wird vielmehr die Präsenz im Antwortspektrum der Agenten.

Diese Verschiebung wirkt sich unmittelbar auf Performance Advertising und die bisherige Conversion-Logik aus. Die traditionelle Gleichung «mehr Sichtbarkeit = mehr Klicks = mehr Umsatz» greift immer weniger, da Interaktionen häufig innerhalb der Agenten-Umgebung enden, ohne dass ein Website-Besuch erfolgt. Marketingverantwortliche stehen damit vor der Aufgabe, ihre Strategien stärker auf Markenaufbau, Aufmerksamkeit und kreativen, wiedererkennbaren Content auszurichten. Parallel entstehen neue Monetarisierungsformen: Die bevorzugte Berücksichtigung in Agenten-Ergebnissen könnte künftig durch Bezahlmodelle, Partnerschaften oder den gezielten Austausch von Daten gesichert werden. Sichtbarkeit entwickelt sich so zu einer handelbaren Ressource, deren Zugang unter Umständen strategisch verhandelt werden muss.

Gleichzeitig behalten soziale Medien und inhaltliche Markenarbeit ihren Stellenwert – teilweise sogar in verstärkter Form. Menschen suchen weiterhin Inspiration, Austausch und Zugehörigkeit auf Social-Plattformen, insbesondere als emotionalen Gegenpol zur sachlich-funktionalen Interaktion mit

KI-Agenten. Hier kommen Formate wie Storytelling, Influencer-Empfehlungen und aktives Community-Management ins Spiel, um Markenrelevanz über rein rationale Auswahlkriterien hinaus zu sichern. Während ein Agent Daten präzise auswerten und Fakten präsentieren kann, vermag er keine authentische Markenbegeisterung zu erzeugen – ein Vorteil, den Unternehmen bewusst nutzen sollten, um emotionale Bindung und Differenzierung zu schaffen.

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass viele etablierte Erfolgsmuster im Digital Marketing vor einem tiefgreifenden Wandel stehen. Die Herausforderung besteht darin, Inhalte so zu gestalten, dass sie sowohl menschliche als auch maschinelle Rezipienten erreichen, und gleichzeitig die richtigen Signale für Vertrauen, Relevanz und technische Zugänglichkeit zu senden. Wer in diesem neuen Ökosystem auf unveränderte, eindimensionale Strategien setzt, riskiert, aus der Wahrnehmung sowohl der Menschen als auch der Agenten zu verschwinden.

Strategische Herausforderungen

Die Umbrüche durch Agentic AI bringen mehrere strategische Herausforderungen für Marketing-Verantwortliche mit sich. Erstens gilt es, Sichtbarkeit in einem intransparenten System zu sichern: Wenn KI-Agenten als neue Gatekeeper fungieren, wird die Customer Journey zur Blackbox und klassische Funnels greifen nicht mehr. Marken müssen Wege finden, trotz fehlen-

Marketingverantwortliche stehen damit vor der Aufgabe, ihre Strategien stärker auf Markenaufbau, Aufmerksamkeit und kreativen, wiedererkennbaren Content auszurichten.

der direkter Kontakte im Relevant Set der Agenten zu landen – etwa durch technisch saubere Datenanbindung und starke Markenpräsenz als Vertrauenssignal. Zweitens fehlen noch klare Erfolgsfaktoren: Welche Parameter ein Agent bei der Auswahl genau priorisiert (z.B. Preis, Bewertungen, Popularität), ist noch unklar. Marketing-Teams müssen daher experimentieren und flexibel bleiben, um sich laufend auf neue Ranking-Mechanismen einstellen zu können. Drittens droht ein Verlust des direkten Kundenzugangs: Wenn Entscheidungen an Maschinen delegiert werden, sinken die Chancen für menschliche

Abb. 1: Agentic-Marketing-Strategien

Quelle: Eigene Darstellung unter Verwendung von Napkin AI.

Verkaufsargumente und spontane Impulskäufe. Unternehmen müssen lernen, indirekt zu überzeugen – über die Daten und Fakten, die Agenten füttern, und über anhaltende Markenloyalität der Kundinnen und Kunden. Schliesslich erfordert die Agentic-AI-Ära auch intern einen Wandel: mehr Agilität, bereichsübergreifende Zusammenarbeit und eine Kultur des ständigen Lernens, um mit der dynamischen Entwicklung Schritt zu halten.

Handlungsempfehlungen

Auf Basis der Erkenntnisse wurden vier Schwerpunktbereiche identifiziert, in denen Marketingverantwortliche aktiv werden sollten.

Strukturierte Inhalte und maschinelle Zugänglichkeit

Marketinginhalte müssen so aufbereitet sein, dass sie von KI-Agenten leicht gefunden und verarbeitet werden können. Werbebotschaften sollten zu klaren, funktionalen Angebots-

informationen verschmelzen – ein KI-Agent «versteht» Fakten besser als blumige Claims. Websites und Produktdatenbanken sind technisch zu optimieren (z.B. durch strukturierte Daten, Meta-Tags), damit relevante Informationen für Algorithmen zugänglich sind. Retrievability wird zum neuen SEO: Neben bewährten Methoden gewinnen LLM-Optimierung und neue Schnittstellen wie das Model Context Protocol (MCP) an Bedeutung, um Inhalte direkt in Agenten-Kontexten bereitzustellen und den Datenaustausch zu steuern. Kurz gesagt: Inhalte müssen zugleich menschlich ansprechend und maschinell lesbar gestaltet sein.

Neue Sichtbarkeitslogiken und technologische Schnittstellen

Da Agenten proaktiv passende Angebote vorschlagen, verschiebt sich die Logik der Sichtbarkeit. Markenvertrauen wird zum entscheidenden Signal – ein etablierter Brand wird von Algorithmen eher als qualitativ und relevant eingestuft. Gleichzeitig ist absehbar, dass KI-Plattformen die Darstellung von Ergebnissen kommerziell beeinflussen könnten (ähnlich wie heute bezahlte Anzeigen). Unternehmen sollten sich früh-

Handlungsempfehlungen

- 1 Inhalte technisch optimieren, maschinenlesbar gestalten und über Schnittstellen zugänglich machen.
- 2 Markenvertrauen als maschinell interpretierbares Signal für Relevanz, Qualität und Verlässlichkeit stärken und potenzielle Monetarisierungsmodelle früh prüfen.
- 3 Marketing bewusst kanalübergreifend ausrichten, emotionale Formate pflegen und direkte Touchpoints stärken.
- 4 Frühzeitig mit KI-Agenten experimentieren, um Erfahrungswissen und Wettbewerbsvorteile aufzubauen.

zeitig mit solchen Monetarisierungsmodellen auseinandersetzen und ggf. Partnerschaften eingehen, um in Agenten-Ausgaben präsent zu bleiben. Perspektivisch gilt es, auf einen möglichen Agent-to-Agent-Dialog vorbereitet zu sein, in dem autonome Systeme von Anbietern und Kundschaft direkt verhandeln. Auch wenn dieses «Endspiel» noch Zukunftsmusik ist, sollten technische Grundlagen (APIs, Datenformate) dafür gelegt werden.

Strategischer und kanalübergreifender Wandel

Klassische Push-Kommunikation und eng silo-orientierte Massnahmen stossen an ihre Grenzen. Erfolgreiches Marketing im Agentic-Zeitalter erfordert einen ganzheitlichen, dialogorientierten Ansatz. Strategien müssen kanalübergreifend gedacht und auf konsistenten Mehrwert ausgerichtet sein – egal ob der Empfänger ein Mensch oder ein Algorithmus ist. Dabei bleiben emotionale und soziale Inhalte als Ergänzung zur rationalen KI-Interaktion zentral. Formate mit Storytelling, Communities und persönlicher Ansprache sollten weiter gepflegt werden, um die menschliche Seite der Customer Experience zu bedienen. Gleichzeitig können physische Touchpoints (z.B. Events, OOH-Werbung) oder direkte Kanäle wie E-Mail wieder an Bedeutung gewinnen, da sie den Menschen ohne digitale Vermittler erreichen. Intern heisst das: Marketing-Teams müssen agiler und interdisziplinär arbeiten, um schnell auf Veränderungen zu reagieren und neue Technologien einzubinden.

Lernen, adaptieren und aktiv gestalten

Schliesslich ist ein proaktiver Umgang mit dem Trend entscheidend. Unternehmen sollten bereits jetzt erste Schritte wagen, um Erfahrungen mit KI-Agenten zu sammeln – sei es durch Pilotprojekte, den Test von CustomGPT (OpenAI, 2025), Agentenframeworks (Curran et al., 2025), Browser-Erweiterungen (z.B. Merlin AI) oder die Integration strukturierter Datenfeeds. Wer früh experimentiert und daraus lernt, schafft die Grundlage für zukünftige Wettbewerbsvorteile. Eine Kultur des Test and Learn hilft, Unsicherheiten zu überwinden und flexibel auf neue Entwicklungen zu reagieren. Dabei bleiben die Nutzerinnen und Nutzer im Mittelpunkt: Feedback von der Kundschaft, die KI-Agenten nutzen, kann wertvolle Hinweise liefern, wo Optimierungsbedarf besteht. Mit einem nutzerzentrierten, innovationsfreudigen Mindset können Marketingverantwortliche die Agentic-AI-Ära aktiv mitgestalten, anstatt nur zu reagieren.

Fazit und Ausblick

Agentic AI verändert nicht nur die Mechanik des Marketings, sondern die Grundlagen der digitalen Marktbearbeitung. Wenn Nutzerinnen und Nutzer künftig viele Aufgaben an persönliche KI-Agenten delegieren, verliert ein grosser Teil des heutigen Digital Marketings seine Basis. Die Entwicklung ist bereits in vollem Gang – grosse Tech-Anbieter integrieren KI-Agenten in ihre Dienste (Althoff, 2025; van Rinsum, 2025), und sogar Zahlungsdienstleister arbeiten an Lösungen, bei

Marketingverantwortliche stehen damit vor der Aufgabe, ihre Strategien stärker auf Markenaufbau, Aufmerksamkeit und kreativen, wiedererkennbaren Content auszurichten.

denen KI-Agenten eigenständig Transaktionen durchführen (Visa, 2025; Mastercard, 2025). Damit gewinnt auch die Frage an Bedeutung, wie ethische Rahmen – wie z.B. Compliance- und Verantwortlichkeitsmechanismen für autonome Systeme in agentische Entscheidungsprozesse eingebettet werden können, insbesondere vor dem Hintergrund aufkommender regulatorischer Vorgaben wie dem Artificial Intelligence Act der EU (Volkmar et al., 2025). Die Dynamik der letzten Monate ist beispiellos und übertrifft alles, was das Marketing in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat.

Die zentralen Erfolgsprinzipien – Kundenzentrierung, hochwertige Inhalte, technologische Exzellenz und Vertrauen – behalten auch im KI-Zeitalter ihre Gültigkeit, müssen aber neu interpretiert und umgesetzt werden.

Viele Fragen bleiben jedoch offen – insbesondere, wie sich Konzepte wie Sichtbarkeit und Vertrauen ohne direkten Nutzerkontakt definieren lassen, und welche neuen Kompetenzen im Marketing gefragt sein werden. Expertinnen

und Experten rechnen damit, dass ein breiter Marktdurchbruch des Agentic Marketing erst in einigen Jahren erfolgt – Schätzungen nennen frühestens 2027/28 – im Unternehmensumfeld möglicherweise etwas früher. Die zentralen Erfolgsprinzipien – Kundenzentrierung, hochwertige Inhalte, technologische Exzellenz und Vertrauen – behalten auch im KI-Zeitalter ihre Gültigkeit, müssen aber neu interpretiert und umgesetzt werden.

Die Agentic-AI-Ära bietet enorme Chancen für effizientere Prozesse, personalisierte Angebote und völlig neue Kundenerlebnisse. Zugleich verlangt sie Marketingabteilungen ein hohes Mass an Anpassungsfähigkeit ab. Wer bereit ist, sich frühzeitig auf diesen Wandel einzulassen und kontinuierlich zu lernen, wird die Zukunft des Marketings aktiv mitgestalten können. ■

Literatur

Althoff, J. (2025, 28. April). How agentic AI is driving AI-first business transformation for customers to achieve more. Microsoft. <https://blogs.microsoft.com/blog/2025/04/28/how-agentic-ai-is-driving-ai-first-business-transformation-for-customers-to-achieve-more/>

Amorim, G. (2024, 12. November). Agentic marketing: The next marketing revolution? Forbes. <https://www.forbes.com/councils/forbescommunicationscouncil/2024/11/12/agentic-marketing-the-next-marketing-revolution/>

Bornet, P., Wirtz, J., Davenport, T. H., De Cremer, D., Evergreen, B., Fersht, P., Gohel, R. & Khiyara, S. (2025). Agentic artificial intelligence: Harnessing AI agents to reinvent business, work, and life. Irreplaceable Publish.

Chinnaraju, A. (2025). AI-powered consumer segmentation and targeting: A theoretical framework for precision marketing by autonomous (Agentic) AI. *International Journal of Science and Research Archive*, 14(2), 401–424. <https://doi.org/10.30574/ijstra.2025.14.2.0370>

Curran, R., Joseph, L., Le Clair, C. & Hopkins, B. (2025). Agentic AI is rising and will reforge businesses that embrace it. Abgerufen am 12. November 2025, von <https://reprint.forrester.com/reports/agentic-ai-is-rising-and-will-reforge-businesses-that-embrace-it-6c5ca7d/index.html>

Gabriel, I., Keeling, G., Manzini, A. & Evans, J. (2025). We need a new ethics for a world of AI agents. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.10289>

Joshi, S. (2025). Review of autonomous and collaborative agentic AI and multi-agent systems for enterprise applications. *International Journal of Innovative Research in Engineering and Management*, 12(3), 65–76. <https://doi.org/10.55524/ijirem.2025.12.3.9>

LoDolce, M. & Howley, C. (2024, 19. Februar). Gartner predicts search engine volume will drop 25% by 2026, due to AI chatbots and other virtual agents [Pressemitteilung]. Gartner. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-02-19-gartner-predicts-search-engine-volume-will-drop-25-percent-by-2026-due-to-ai-chatbots-and-other-virtual-agents>

Hosseini, S. & Seilani, H. (2025). The role of agentic AI in shaping a smart future: A systematic review. 26, Artikel 100399. <https://doi.org/10.1016/j.array.2025.100399>

Mastercard. (2025, 29. April). Mastercard unveils Agent Pay, pioneering agentic payments technology to power commerce in the age of AI [Pressemitteilung]. <https://www.mastercard.com/news/press/2025/april/mastercard-unveils-agent-pay-pioneering-agentic-payments-technology-to-power-commerce-in-the-age-of-ai/>

Mayring, P. & Fenzl, T. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 633–648). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_42

Motamary, S. (2024). Designing infrastructure for agentic AI systems in retail IT and data operations. *Journal of Artificial Intelligence and Big Data Disciplines*, 1(1). <https://doi.org/10.70179/wmj3cg65>

Owyang, J. (2024, 05. Dezember). AIMG: How AI agents are revolutionizing marketing with Jeremiah Owyang of Blitzscaling Ventures [Video]. AI Marketers Guild. <https://www.youtube.com/watch?v=3Oh858akt2A>

OpenAI. (2025). Creating a GPT. Abgerufen am 12. November 2025, von <https://help.openai.com/en/articles/8554397-creating-a-gpt>

Sapkota, R., Roumeliotis, K. I. & Karkee, M. (2025). AI agents vs. agentic AI: A conceptual taxonomy, applications and challenges. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.10468>

Stallone, V., Volkmar, G., Klaas, M. & Burri, N. (2024). AI in advertising agencies: Current and future developments. In *American Marketing Association (Hrsg.), AMA Summer Academic Conference 2024: Reconnecting with humanity: Marketing's role in promoting responsible technology while serving people* (AMA Educators Proceedings, Vol. 35, S. 2–13). Curran Associates. https://www.researchgate.net/publication/383942366_AI_in_Advertising_Agencies_Current_and_Future_Developments

Van Rinsum, H. (2025, 01. April). Wie Salesforce mit seinen KI-Agenten durchstartet. *Horizont*. <https://www.horizont.net/tech/nachrichten/agentforce-wie-salesforce-mit-seinen-ki-agenten-durchstartet-226910>

Vanian, J. (2023, 22. Mai). Bill Gates: AI could kill Google Search and Amazon as we know them. CNBC. <https://www.cnbc.com/2023/05/22/bill-gates-predicts-the-big-winner-in-ai-smart-assistants.html>

Visa. (2025). Visa Intelligent Commerce for AI Agents: Enabling safe, secure, and personalized AI commerce - at scale. Abgerufen am 19. Februar 2025, von <https://developer.visa.com/use-cases/visa-intelligent-commerce-for-agents>

Volkmar, G., Stallone, V. & Heierli, R. (2025). Balancing potential and ethics: A comprehensive exploration of AI in marketing. *Conference Proceedings 26th Academy of Marketing Science World Marketing Congress, Dijon, France, 1-4 July 2025*.